

Odiljonov Ilhom Azamat o'g'li

Toshkent arxitektura-qurilish instituti magistrant,

Ilmiy Rahbar –Berdiyeva Dilfuza

Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5961735>

UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI BOSHQARUVI

Annotatsiya: Uy-joy kommunal xo'jaligining ahamiyati O'zbekiston iqtisodiyotning ajralmas sohasi ekanligi bilan belgilanadi, shuningdek, mamlakatning ijtimoiy ahvoriga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi va yoqilg'i-energetikasi resurslarining eng kuchli iste'molchilaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston uy-joy kommunal xo'jaligining holatini o'rganishda ushbu sohani jonlantirish uchun yangi texnologiyalar izlash zarurligi oydinlashdi. Uy-joy kommunal sohasini modernizatsiya qilishning mavjud usullari samarasiz ekanligi ko'rsatilmogda ya'ni asosiy vositalarning eskirishi natijasida kommunal infratuzilma tarmoqlarida avariya kuchaymogda, bu esa uy-joy kommunal xo'jaligida innovatsion yondashuvni rivojlantirishni taqozo etmogda.

Materiallar va usullar: Tajriba usullaridan foydalangan holda, (analogiya va mantiqiy asoslash) muallif taqdim etilgan kommunal xizmatlarni kengaytirish zarurligini asoslab berdi. Taklif etilayotgan innovatsiyalar, albatta, innovatsion rivojlanish tamoyillari asosida qurilishi kerak, ulardan biri uy-joy kommunal xizmatlar ko'rsatish sohasida davlat boshqaruvi vositasi sifatida kraud-texnologiyasini joriy etishdir. Xalqaro tajribalarda ushbu vosita biznesda, ya'ni investitsion faollik va iqtisodiy jarayonlar samaradorligini oshirishda o'zini yaxshi isbotlagan.

Natijalar: Tadqiqot natijalari asosida kraudsorsing usulidan foydalanish algoritmi taklif qilindi, shuningdek, belgilangan vazifalarni hal etishning universal vositasi bo'lgan va doimiy ish uchun kam xarajat evaziga uy-joy kommunal xizmatlarini ko'rsatish sifatini oshirish faoliyati hisoblanadi. Ushbu algoritimga rioya qilish asosida kraudsorsing loyihasini amalga oshirish mumkin, bu esa maqsadlarga erishishga imkon beradi.

Muhokama: Kraudsorsingdan foydalanish istiqbollari va samaradorligi ko'rib chiqiladi. Uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida kraudsorsingning asosiy xususiyatlari va kamchiliklari.

Xulosa: Uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion menejment ushbu sohaning mahsuldorligi va samaradorligini oshirishning zaruriy nuqtalariga aylanadi. Uy-joy kommunal xizmatlarini ko'rsatish samaradorligining yakuniy qiymatini boshqaruvchi kompaniyalar belgilaydi, ular aholiga yuqori sifatli uy-joy kommunal xizmatlarini taqdim etishda innovatsiyalarni amalga oshiradilar.

Kalit so'zlar: g'oyalar yaratish, uy-joy kommunal xo'jaligi, uy - joy kommunal xizmat ko'rsatish, innovatsiyalar, uy-joy kommunal xizmatlari sifati, kraudsorsing, kraudsorsing platformasi, kraudsorsing loyihasi, kraudsorsing texnologiyasi, ekspertlar baholashi, innovatsiyalarni boshqarish, moliyalashtirish.

O'zbekiston aholisiga ko'rsatiladigan xizmatlar orasida uy-joy kommunal xizmatlari eng katta o'rinni egallaydi. Shuning uchun ham asosiy vazifalardan biri ushbu turdagi xizmat sifatini oshirishdan iboratdir. Uy-joy kommunal xo'jaligi ijtimoiy-iqtisodiy soha bo'lganligi sababli doimiy ravishda aholi bilan bog'liq muammolarga duch keladi va u o'z navbatida davlat tomonidan tartibga solinadigan, moliyalashtiriladigan tizimli soha hisoblanadi.[1] Davlatga tegishli mahalliy hokimiyatda uy-joy kommunal xo'jaligi sohasining asosiy boshqaruv funksiyalarini bajarish o'z-o'zidan mijozlar tomonidan taqdim etilmaydi va bajarilmaydi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari uy-joy kommunal sohada xizmat ko'rsatish sifatiga nisbatan tegishli tartibga solishni amalga oshirishi, qoidalar va talablarni belgilashi mumkin va shu bilan birga, iste'molchilar o'rtasidagi xizmatlarni ishlab chiqaradi. Uy-joy kommunal xo'jaligi korxonalarini boshqarish sohasida boshqaruvning innovatsion usullari, shu jumladan, sifat menejmentini joriy etish zarur.[2] Uy-joy kommunal xizmatlarini ko'rsatish sifatini oshirish maqsadida eng yangi uskunalarni joriy etish bilan bog'liq materiallar va texnologiyalardan foydalanish, innovatsion uy-joy boshqaruvi samaradorligini oshirish va investorlarni jalb qilish amalga oshirilishi kerak. Innovatsion faoliyat har qanday iqtisodiyot rivojlanishning eng muhim tarkibiy qismidir, shu jumladan, O'zbekiston iqtisodiyotining ham. Yuqoridagilar bilan bir qatorda, innovatsion boshqaruv usullarini o'rganish hamon dolzarbdir, uy-joy kommunal xizmatlariga qaratilgan yetkazib berish sifatini yaxshilashga erishish muhimdir.[3] Uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida raqobatbardosh boshqaruv kompaniyalari ochiq innovatsiya vositalaridan foydalangan holda ijodiy innovatsion g'oyani shakllantirish masalasini hal qilishadi. Innovatsiyalarni shakllantirish, rivojlantirish va faollashtirishning zamonaviy vositasi ochiq innovatsiyalar hisoblanadi. G'oyani shakllantirish yoki murakkab muammoni hal qilish jarayonida boshqaruv tashkilotlaridan tashqarida bo'lgan shaxslarning aqliy qobiliyatlari ishtirok etadi. Ochiq innovatsiya vositalaridan biri bu kraudsorsingdir. Kraudsorsing - iste'molchilarning zamonaviy ehtiyojlarini hisobga olgan holda innovatsion g'oyani shakllantirishga qodir bo'lgan boshqaruv yechimlarini topishning samarali va ijodiy vositasi bo'lishga yordam beradi. Kraudsorsing atamasi (inglizcha Crowdsourcingdan, srovd - "olomon", sourcing - "resurslardan foydalanish") birinchi marta Vired jurnalida yozuvchi va muharrir Jeff Hove muallifligidagi "Kraudsorsingning yuksalishi" (2006-yil iyun) maqolasi ostida nashr etilgan.[4] Kraudsorsing yordamida turli darajadagi juda ko'p vazifalarni hal qilish mumkin. Bu esa tashkiliy va hatto qonuniy jihatdan juda yaxshi. «kraudsorsing» tushunchasi - bu turli xil vazifalar va muammolarni hal qilish uchun infokommunikatsiya tarmoqlari orqali biron bir sohada maxsus bilimga ega bo'lmagan jamoatchilikni jalb qilish mumkin bo'lgan vositadir. Kraudsorsing odamlar uchun asosiy katalizator, ya'ni moddiy rag'batlantirish emas, balki ma'naviy - ularning ijodiy fikrlarini haqiqiy faoliyatda aks ettirish qobiliyatidir. Jamiyatda qoida tariqasida g'oyalarni shakllantirishga, muammolarni hal qilishga va ixtiyoriy ravishda tashabbuskorlik yoki ramziy to'lov evaziga ilmiy tadqiqotlar olib borishga tayyor bo'lgan ijodiy odamlar doimo mavjud. Kraud texnologiyalari ko'plab tijorat tashkilotlari

tomonidan faol foydalaniladigan, juda samarali vositalar bo'lib, bu ularni uy-joy kommunal sektorini boshqarishda qo'llash imkoniyatlarini ko'rib chiqishga imkon beradi. Kraud - texnologiyalari bu fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularning o'zini o'zi boshqarish jarayonlariga jalb qilish bilan bog'liq turli muammolarni hal qilish imkonini beradigan jamoatchilik bilan o'zaro aloqa qilish texnologiyasidir.[5] Hozirgi vaqtda O'zbekistonning uy-joy kommunal majmuasi ko'rsatilayotgan xizmatlar darajasi va sifatini oshirish, kommunal korxonalarining barqaror va samarali ishlashini ta'minlash, shahar infratuzilmasini shakllantirish, shuningdek, atrof-muhit holati va inson salomatligini yaxshilashdan tashqari, kommunal xizmatlarning sifatini yaxshilash uchun har qachongidan ham ko'proq katta investitsiyalarga muhtoj. Kraudsorsingning yakuniy bosqichida amalga oshirish uchun qabul qilingan loyiha kraudfandingga o'tadi, bu yerda moliyalashtirish usuli aniqlanadi. Kraudfanding jarayoni qoida tariqasida internetdagi Kraudfanding platformasi orqali har bir foydalanuvchiga mavjud loyihalar bilan tanishish, o'ziga yoqqanlarga yordam berish, uni moliyalashtirish uchun original kontentni olish istagini faollashtirish huquqini beradi, bundan tashqari, loyiha asosida o'z g'oyasi va shaklini ishlab chiqishga, keyinchalik uni amalga oshirish uchun foydalanuvchilardan mablag' olinadi. Shunday qilib, u maxsus yaratilgan platforma va turli xil Kraudfanding loyihalari tashkil etilgan sayt sifatida harakat qilishi mumkin.[6] Uy-joy kommunal xo'jaligini boshqarish organlari, birinchi navbatda, ushbu sohaga axborot texnologiyalarini joriy etish haqida emas, balki ularning faoliyati samaradorligini, rentabelligini oshirish, uy-joy kommunal xizmatlari bilan ta'minlash sifati muammosi va boshqalar haqida o'ylashlari kerak. Deyarli barcha munitsipalitetlarda uy-joy kommunal sohasi muammolari, ushbu sohadagi daromadlarning pastligi va korrupsiya tufayli hal etilmayapti. Ko'pincha, aholiga uy-joy kommunal xizmatlarining yetarli darajada ta'minlanmaganligi munitsipalitetlarning (uy-joy fondini saqlash va boshqarish jarayonida boshqaruv kompaniyalari) amalga oshirayotgan harakatlarini tushunmaslik bilan bog'liq. Ushbu muammoni hal qilish uchun munitsipalitetlarning faoliyatini iloji boricha shaffof va ochiq qilishga yordam beradigan bir qator harakatlar taklif etiladi: xususan, uy-joy obyektlari bo'yicha tegishli ma'lumotlarning mavjudligi, uy-joy qurilishi, rejalari va tadbirlarini muvofiqlashtirish orqali uy-joy mulkdorlari tomonidan sodiqlik va o'zaro ishonchni oshiradi. Davlat boshqaruvi nuqtai nazaridan, kraudsorsing - bu loyihani amalga oshirishda ishtirok etuvchi yoki ushbu loyihaga qiziqqan nisbatan ko'p sonli odamlar (faol fuqarolar, ko'ngillilar) uchun mehnatni taqsimlab ishlatilishi mumkin bo'lgan usul. Ushbu taqsimotning maqsadi qarorlar samaradorligini, va ayniqsa, juda murakkab vazifalar, loyihalarni birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan amalga oshirishdir. Bundan kelib chiqadiki, kraudsorsing-bu shunday faoliyat turi bo'lib, u manfaatlar va bilim darajasi bo'yicha fuqarolarning, notijorat yoki tijorat tashkilotlarining ochiq ishtirokiga asoslangan holda, uni amalga oshirish ijrochilar va qo'yilgan muammoni hal qilish tashabbuskorlari uchun o'zaro manfaatli natijalar beradi.[7] Uy-joy kommunal xo'jaligida kraudsorsingning afzalliklari quyidagilardan iborat: ish bilan qiziquvchi mutaxassislarni jalb qilish; tadbirlarni amalga oshirish va xodimlar bilan muloqot qilish insonga motivatsiya beradi,

bu esa, o'z navbatida, ushbu xodimni jamoa uchun eng muhim inson qiladi; katta guruhlarga resurslarni isrof qilmasdan yechimga qiziqish imkonini beruvchi muhim qamrov maydonini o'z ichiga oladi; ba'zi hollarda, usiz ma'lum bir muammoni hal qilish haqiqatga to'g'ri kelmaydi, chunki ushbu kompaniyaning mutaxassislari vazifani bajarish uchun tegishli malakaga ega bo'lmasligi mumkin, muammoni oldindan biladigan odamni jalb qilish esa butun jamoa uchun vazifani sezilarli darajada osonlashtiradi,; jalb qilingan mutaxassislar sonining ko'payishi bilan muammolarni hal qilishning yangi variantlari paydo bo'ladi, bu esa jamoaga vaziyatga yaxshiroq moslashish va muammoni hal qilishning eng yaxshi usulini tanlash imkonini beradi.[8]

Xulosa: Kraudsorsing, shubhasiz, uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion menejmentni rivojlantirish va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning yangi vositasi bo'lishi, innovatsion uy-joy kommunal xo'jaligini tanlash va joriy etishda xizmatlar loyihalari samarali vositaga aylanish imkoniyatiga ega. Kraudsorsing bu uy-joy kommunal xo'jaligini boshqarishning samarali vositasi bo'lib, u innovatsion organlar tomonidan foydalanish va moliyalashtirish manbalarini izlash uchun mo'ljallangan. Shunday qilib, innovatsion loyihalarni amalga oshirishda qo'llaniladigan kuchli moliyalashtirish manbai bo'lgan kraud texnologiyalari yordamida uy - joy kommunal sektorida innovatsion faoliyatni samarali boshqarishni shakllantirish mumkin. Kraudsorsing bu uy-joy kommunal kompleksini shakllantirish va rivojlantirishning zamonaviy darajasiga o'tish vositasi bo'lib, u an'anaviy boshqaruv usullaridan voz kechish hamda shu bilan birga yuqori sifatli uy-joy kommunal xizmatlarini ko'rsatishning dastlabki bosqichi bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Berdiyeva D.A., "Kommunal infratuzilma va uy-joy kommunal xo'jaligini boshqarish" // Toshkent. 2018-yil.
2. Provalenova N.V., "Uy-joy kommunal xo'jaligini rivojlantirishning kontseptual jihatlari" // NGIEI byulleteni. 2018-yil.
3. Talipova N.Z., "Uy-joy kommunal xo'jaligi va servis asoslari" // Toshkent. 2014-yil.
4. Nikolskaya E.E., Karyakin A.M. "Virtual jamoalarning ish jarayoni va kraudsorsing o'rtasidagi asosiy farqlar" // 175 yilligiga bag'ishlangan Xalqaro ilmiy-texnik konferentsiya materiallari.
5. Gabaidullina R. A. "Menejmentdagi zamonaviy olomon texnologiyalari" // Xalqaro yoshlar menejment, iqtisodiyot va moliya bo'yicha simpozium. Qozon. 2016 yil.
6. Paxomova O.A., "Kraudsorsing kichik shaharlarning ijtimoiy muammolarini hal qilish usuli sifatida" // Munozara. 2016-yil.
7. Kanshaova N. R. "Kraudsorsing davlat organlari va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi samarali hamkorlik vositasi sifatida" // Zamonaviy fan va innovatsiyalar. 2018-yil.

8. Danichkin A.S. "Kraudsorsing: afzalliklari va kamchiliklari" // 2018 yil.